

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOY RIVOJLANISHIDA PSIXOLOGIK OMILLARNING AHAMIYATI

Kamolova Zarnigor Dilshodbek qizi

**Andijon viloyati Baliqchi tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli
13-dvlal maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18276671>**

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy rivojlanishida psixologik omillarning o'rnini va ahamiyati tahlil etiladi. Bolaning shaxs sifatida shakllanishida emotsional muhit, muloqot, o'yin faoliyati, kattalar va tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlarning psixologik jihatlari yoritib beriladi. Tadqiqot davomida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillar ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение психологических факторов в социальном развитии детей дошкольного возраста. Выделены психологические аспекты эмоциональной среды, общения, игровой деятельности и взаимодействия со взрослыми и сверстниками в формировании личности ребенка. В ходе исследования научно и теоретически обоснованы основные психологические факторы, влияющие на процесс социализации.

Abstract: this article analyzes the role and importance of psychological factors in the social development of preschool children. The psychological aspects of the emotional environment, communication, play activities, and interactions with adults and peers in the formation of a child as a person are highlighted. During the study, the main psychological factors influencing the socialization process were scientifically and theoretically substantiated.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, maktabgacha yosh, ijtimoiy rivojlanish, psixologik omillar, shaxs, shaxs kamoloti, ijtimoiylashuv, emotsional muhit.

Ключевые слова: дошкольное образование, дошкольный возраст, социальное развитие, психологические факторы, личность, развитие личности, социализация, эмоциональная среда.

Keywords: preschool education, preschool age, social development, psychological factors, personality, personality development, socialization, emotional environment.

Bolaning har tomonlama rivojlanishida va shaxs sifatida shakllanishida, barcha omillar va ularning ta'siri katta ahamiyatga ega. Ayniqsa barkamol shaxs sifatida tarkib topishi va ijtimoiy rivojlanishi, hayotiy faoliyatlarining asosini boshqarishda muhimdir. Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi eng ahamiyatga ega bosqichlardan biri hisoblanadi. Aynan shu davrda bolaning ijtimoiy tajribasi, atrof-muhitga munosabati, tengdoshlari va kattalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari rivojlanadi. Ijtimoiy rivojlanish jarayonida psixologik omillar yetakchi ahamiyat kasb etadi, chunki bolaning ichki ruhiy holati, emotsional barqarorligi va motivatsiyasi uning jamiyatdagi o'rnini belgilaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy rivojlanish jarayoni asosan taqlid, muloqot va o'yin orqali amalga oshadi. Bola o'zini jamiyat a'zosi sifatida anglay boshlaydi, ijtimoiy rollarni o'zlashtiradi va axloqiy me'yorlarni tushunishga harakat qiladi. Ushbu jarayonda psixologik muhitning qulay bo'lishi muhim hisoblanadi.

Maktabgacha yosh davrida yetakchi faoliyat o'yin faoliyatidir. Bir yosh davridan ikkinchisiga o'tishda yetakchi faoliyat tubdan o'zgaradi, bunda bola faoliyatida maqsadning motivga aylanishi,

A.N.Leontyev ta'bini bilan aytganda "motivning maqsadga ko'chishi" kuzatiladi. Yangi faoliyat turlari yangi motivlar paydo bo'lgach vujudga keladi. A.N.Leontyev fikricha, shaxs ikki marta tug'iladi, shaxsning birinchi tug'ulishi maktabgacha yosh davriga to'g'ri keladi. Bu hodisa insonning o'z impulsiv xatti-harakatlarini ijtimoiy me'yorlarga bo'ysundirishga ilk bora urinishi, motivlar o'rtasida ierarxik munosabatlarning tarkib topa boshlashi bilan bog'liq bo'ladi. Shaxsning ikkinchi tug'ulishi o'smirlik davrida yuz beradi. Bu hodisa insonning o'z motivlari va intilishlarini anglashi va ularni bo'ysundirishi bilan bog'liqdir.

1-rasm

Bolalarning ijtimoiy rivojlanishiga quyidagi psixologik omillar sezilarli ta'sir ko'rsatadi:

- **Emotsional holat** – bolaning ruhiy xotirjamligi va o'ziga bo'lgan ishonchi uning atrofdagilar bilan muloqotini belgilaydi.
- **Muloqot ehtiyoji** – kattalar va tengdoshlari bilan samarali muloqot qilish ijtimoiy tajribaning kengayishiga olib keladi.
- **Motivatsiya va qiziqishlar** – bolaning faoliyatga bo'lgan ichki qiziqishi ijtimoiy faollikni oshiradi.
- **O'z-o'zini baholash** – ijobiy o'z-o'zini baholash bolada mustaqillik va ijtimoiy moslashuvni rivojlantiradi.

O'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. O'yin jarayonida bola ijtimoiy munosabatlarni modellashtiradi, rollarni o'zlashtiradi va muomala madaniyatini shakllantiradi. Psixologik jihatdan to'g'ri tashkil etilgan o'yinlar bolalarda hamkorlik, murosa va empatiya kabi sifatlarni rivojlantiradi.

Munosabatlarning ayrim xususiyatlari maktabgacha yoshdayoq xarakterning sifatlari mustaqillik, tashabbuskorlik, muloqotchanlik va boshqalarda namoyon bo'ladi.

Ushbu yosh davrida munosabatlar vaziyat bilan bog'liqligi va tez o'zgaruvchanligi bilan ajralib turadi. Munosabatlarning xarakteri va rivojlanish darajasiga qarab mazkur yosh davrida bolaning voqelik bilan bo'lgan munosabatlari yanada murakkablashadi va turli—tuman bo'la boshlaydi. Munosabatlar tizimida yangilik — oiladan tashqari majburiyatlar va majburiy o'quv

faoliyatining paydo bo'lishi yuz beradi. Bu davrda munosabatlarni tizim ob'ektiv zarurat talablari bilan belgilanadi. Shu tariqa V.N.Myasishchev insonning psixik rivojlanishi uning atrof voqelik va eng avvalo boshqa odamlar bilan bo'lgan munosabatlari tizimining murakkablashib, kengayib borishiga bog'liq bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy rivojlanishida psixologik omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Qulay psixologik muhit, emotsional qo'llab-quvvatlash va to'g'ri tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvini ta'minlaydi. Shuningdek, tarbiyachilar va ota-onalarning psixologik bilim va malakalarini oshirish ijtimoiy rivojlanish samaradorligini yanada kuchaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziev E.G. **Umumiy psixologiya**. – Toshkent, 2018.
2. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi bo'yicha o'quv qo'llanmalar.
3. Toxirovna, K. F. (2024). O 'Qituvchilik Faoliyatida Deontologik Tayyorgarlikni Oshirish. *Miasto Przyszłości*, 51, 146-148.
4. Kalandarova F.T. KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUV BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFI O'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSI SIFATIDA. <https://www.iupr.ru/5-120-2024>
5. Kalandarova, F. (2024). O'QITUVCHILARNING KASBIY KOMMUNIKATIV QOBILYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA DEONTOLOGIK YONDASHUV. Namangan Davlat Universiteti.
6. Toxirovna, K. F. BO 'AJAK BOSHLANG 'ICH TA'LIM O 'QITUVCHILARINING DEONTOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Abdullayeva Nasibaxon Jo 'rayevna pfd, professor. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI UMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI, 120.
7. Kalandarova, F. (2025). THE IMPORTANCE OF IMPROVED SPEECH FORMATION IN PRIMARY TEACHERS. *Академические исследования в современной науке*, 4(36), 174-178.
8. Kalandarova Fazilat Tokhirovna. (2025). Improving the Deontological Competence of Primary Teachers on The Basis of Educational Technologies. *International Journal of Pedagogics*, 5(05), 42–45. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume05Issue05-11>
9. Kalandarova, F. (2025). Boshlang 'ich ta'lim o'qituvchilarida deontologik qadriyatlar va professional etikani rivojlantirish. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 3(6).
10. Kalandarova, F. (2025). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARIDA PEDAGOGIK MAHORAT FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. *Современные подходы и новые исследования в современной науке*, 4(9), 178-181.